

English version below

Hoja, gradual, procedente del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila

[Juan de Carrión](#) [taller de] (Documentado en el último tercio del siglo XV)

Nº inventario: 286 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Manuscritos e iluminaciones](#)

Objeto: [Hoja procedente de libro de coro](#)

Datación: 1482-1492

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: Reinado de los Reyes Católicos

Dimensiones: 392 x 355 mm (tamaño de la hoja original: 915 x 620 mm)

Materia: [Pergamino](#), [Tinta](#)

Técnica: [A mano](#)

Iconografía / Tema: [Estigmatización de san Francisco](#)

Procedencia: [Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila](#) (Ávila, España)

Emplazamiento actual: [The Morgan Library](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: M. 1141

Inscripciones

Inicial "G" de Gaudeamus omnes in domino diem festum celebrantes sub honore beati Francisci

«[Beata viscera Mariae virginis quae por] --taverunt | [aete]rni patris - [fili]um alle-- [luia]».

Historia del objeto

El libro original al cual corresponde este manuscrito perteneció al convento dominico de Santo Tomás de Ávila; fundación que contó con la protección de los Reyes Católicos y del inquisidor Tomás de Torquemada, quienes contribuyeron al esplendor de este centro monástico. Los Reyes Católicos dotaron al monasterio de magníficos bienes, entre los cuales, Narciso Sentenach destacó un extraordinario cantoral. Así lo describía en 1907: "No son escasos los volúmenes y documentos con miniaturas de este tiempo, pero sin duda nunca desarrolló mayor lujo y suntuosidad decorativa este especial arte, cuando se trató de ilustrar el gran cantoral que con destino al monasterio de Santo Tomás de Ávila dedicaron los Reyes, sus patronos y fundadores. El hallarse allí enterrado su hijo Juan, tan querido, hizo que recibiera este convento los efectos mayores de la munificencia de los Reyes, y al tratarse de este libro de coro bien puede decirse que nunca se escribió ni iluminó otro más lujoso y artístico" (Sentenach, 1907).

En 1875, Isidoro Rosell y Torres, a propósito de los efectos de la desamortización eclesiástica, señalaba: "Hemos visto hojas sueltas arrancadas de sus libros de coro, iluminadas con todo gusto y riqueza de las artes al finalizar el siglo XV, muestra viva de vandálico despojo, página deshonrosa en un período de nuestra historia, en que ni por respeto piadoso, ni por entusiasmo artístico, se contuvieron los desmanes de la ignorancia o de la mala fe" (Villaseñor, 2009).

A pesar de tal suntuosidad y aprecio, lo cierto es que en el siglo XIX la fortuna de esta obra, como vemos, se vio truncada. El libro fue recortado en este periodo, entre la desamortización eclesiástica y su adquisición por el erudito vallisoletano [Manuel Rico y Sinobas](#) (1819-1898), académico de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, además de gran bibliófilo, quien llegó a conformar una extensa colección de libros y manuscritos. Una vez recortado, fragmentos del mismo acabaron dispersos en distintas colecciones internacionales. Esta miniatura que nos ocupa fue vendida en 1912 por C. G. Boerner, firma dedicada de la venta de libros; después pasó a manos del príncipe de Liechtenstein. Posteriormente fue adquirida por la firma de libros: H. P. Kraus, y después pasó por el sello Sam Fogg, especializado en libros antiguos y manuscritos. El estudioso Jonathan J. G. Alexander lo compró en 1990 y fue él quien lo donó en 2004 a [The Morgan Library & Museums](#) donde actualmente se preserva.

Otros fragmentos se conservan en el Fitzwilliam Museum de Cambridge: los que corresponden a unas hojas con iniciales y la representación, respectivamente, de la [Justicia](#), y la [Esperanza](#). En el Museo Arqueológico Nacional recalieron tres hojas, relativas a canto litúrgico, y dos con iniciales historiadas de la *Caridad* y la *Prudencia* (Villaseñor, 2009). Y estos apenas son algunos ejemplos de la dispersión sufrida por tan notable tesoro manuscrito legado al convento de Santo Tomás de Ávila por los Reyes Católicos.

Descripción

La inicial G (355 x 325 mm.) aparece ornada con follaje rosa y verde, el fondo es dorado y en él aparece variada decoración vegetal, donde descubrimos algunas frutas. El margen se encuentra decorado con diversos motivos foliáceos y floreados, así como un escudo de armas relativo a los Reyes Católicos: Fernando de Aragón (1452-1516) e Isabel de Castilla (1451-1504).

La hoja del cantoral parece ilustrar un fragmento de la comunión para una misa dedicada a la Virgen, probablemente para la Natividad.

Ubicaciones

- **2004**
MUSEO
[The Morgan Library, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1990 - 2004**
COLECCIÓN PRIVADA
[Jonathan J. G. Alexander, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)
- **1990**
MARCHANTE/ANTICUARIO
[Sam Fogg, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **1912**
COLECCIÓN PRIVADA
[Johannes II von Liechtenstein \(Liechtenstein\)](#)
- **1912**

MARCHANTE/ANTICUARIO

[C. G. Boerner, Leipzig / Düsseldorf \(Alemania\)](#)

- Fecha desconocida

COLECCIÓN PRIVADA

[Manuel Rico y Sinobas, Madrid \(España\)](#)

- present

MONASTERIO

[Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila, Ávila \(España\)](#)

Bibliografía

- BOSCH, Lynette M. (1991): "Los manuscritos abulenses de Juan de Carrión", vol. 64, nº 253, en Archivo Español de Arte, pp. 55-64.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1930): "Las miniaturas de Juan de Carrión", vol. VI, nº 16, en Archivo Español de Arte y Arqueología, pp. 17-20.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones.
- VILLASEÑOR, Fernando (2009): "Los libros de coro del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila", nº 180, Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional, pp. 20-27, il. 12.

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Leaf, gradual, from the Royal Monastery of Santo Tomás in Ávila

[Juan de Carrión](#) [workshop of] (Documented in the last third of the 15th century)

Inventory number: 286 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Manuscripts and illuminations](#)

Object: [Page from a choir book](#)

Date: 1482-1492

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Reinado de los Reyes Católicos

Material: [Parchment](#), [Ink](#)

Technique: [Handmade](#)

Iconography / Theme: [Estigmatización de san Francisco](#)

Provenance: [Santo Tomás de Ávila Monastery](#) (Ávila, Spain)

Current location: [The Morgan Library](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: M. 1141

Inscriptions

Initial "G" de Gaudeamus omnes in domino diem festum celebrantes sub honore beati Francisci

Verso: «[Beata viscera Mariae virginis quae por] --taverunt | [aete]rni patris - [fili]um alle-- [luia]».

Object History

The original book to which this manuscript corresponds belonged to the Dominican convent of Santo Tomás in Ávila; a foundation that enjoyed the protection of the Catholic Monarchs and the inquisitor Tomás de Torquemada, who contributed to the splendour of this monastic centre. The Catholic Monarchs endowed the monastery with magnificent goods, among which Narciso Sentenach highlighted an extraordinary choir book. This is how he described it in 1907: 'There is no shortage of volumes and documents with miniatures from this period, but without doubt this special art form never developed greater luxury and decorative sumptuousness when it came to illustrating the great choir book that the King and Queen, its patrons and founders, dedicated to the monastery of Santo Tomás de Ávila. The fact that his beloved son Juan was buried there meant that this convent received the greatest effects of the munificence of the Monarchs, and when it came to this choir book it can well be said that no more luxurious and artistic one was ever written or illuminated' (Sentenach, 1907).

In 1875, Isidoro Rosell y Torres, referring to the effects of the ecclesiastical confiscations, pointed out: 'We have seen loose pages torn from their choir books, illuminated with all the taste and richness of the arts at the end of the 15th century, a living example of vandalistic plundering, a dishonourable page in a period of our history, in which neither pious respect nor artistic enthusiasm restrained the excesses of ignorance or bad faith' (Villaseñor, 2009).

Despite such sumptuousness and appreciation, the truth is that in the 19th century the fortune of this work, as we can see, was cut short. The book was cut up in the period between the ecclesiastical confiscations and its acquisition by the Valladolid scholar, [Manuel Rico y Sinobas](#) (1819-1898), a member of the Royal Academy of Exact, Physical and Natural Sciences, as well as a great bibliophile, who amassed an extensive collection of books and manuscripts. Once it had been cut up, fragments of it ended up scattered across different international collections. This miniature that concerns us was sold by C. G. Boerner, a firm specialising in the sale of books, in 1912; it then passed into the hands of the Prince of Liechtenstein. It was later acquired by the book firm H. P. Kraus, and then passed into the hands of the Sam Fogg label, specialised in antique books and manuscripts. The scholar Jonathan J. G. Alexander bought it in 1990 and it was he who donated it in 2004 to The Morgan Library & Museums where it is currently preserved.

Other fragments are kept at the Fitzwilliam Museum in Cambridge: those corresponding to some pages with initials and the representation, respectively, of [Justice \(Justicia\)](#) and [Hope \(Esperanza\)](#). Three leaves relating to liturgical chant and two with historiated initials of Charity and Prudence ended up in the National Archaeological Museum (Villaseñor, 2009). And these are just a few examples of the dispersion suffered by such a remarkable manuscript treasure bequeathed to the convent of Santo Tomás in Ávila by the Catholic Monarchs.

Description

The initial G (355 x 325 mm) is adorned with pink and green foliage, the background is gold and features a variety of plant decorations, including some fruits. The margin is decorated with various foliaceous and floral ornaments, as well as a coat of arms relating to Ferdinand of Aragon (1452-1516) and Isabella of Castile (1451-1504).

The choir book leaf appears to illustrate a communion fragment for a mass dedicated to the Virgin, probably for the Nativity.

Locations

- 2004
MUSEUM

[The Morgan Library, New York \(United States\)](#)

- 1990 - 2004

PRIVATE COLLECTION

[Jonathan J. G. Alexander, New York \(United States\)](#)

- 1990

DEALER/ANTIQUARIAN

[Sam Fogg, London \(United Kingdom\)](#)

- 1912

PRIVATE COLLECTION

[Johannes II von Liechtenstein \(Liechtenstein\)](#)

- 1912

DEALER/ANTIQUARIAN

[C. G. Boerner, Leipzig / Düsseldorf \(Germany\)](#)

- Unknown date

PRIVATE COLLECTION

[Manuel Rico y Sinobas, Madrid \(Spain\)](#)

- present

MONASTERY

[Santo Tomás de Ávila Monastery, Ávila \(Spain\)](#)

Bibliography

- BOSCH, Lynette M. (1991): "Los manuscritos abulenses de Juan de Carrión", vol. 64, nº 253, en *Archivo Español de Arte*, pp. 55-64.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1930): "Las miniaturas de Juan de Carrión", vol. VI, nº 16, en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, pp. 17-20.
- DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús (1962): *Miniatura. Ars Hispaniae*, vol. 18, Plus-Ultra, Madrid.
- SENTENACH Y CABAÑAS, Narciso (1907): "Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional", nº 15, en *Boletín de la Sociedad Española de Excursiones*.
- VILLASEÑOR, Fernando (2009): "Los libros de coro del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila", nº 180, *Reales Sitios: Revista del Patrimonio Nacional*, pp. 20-27, il. 12.

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

